

IgG4-ассоциированные заболевания в гастроэнтерологии

И.Л. Кляритская, Е.И. Стилиди, Е.В. Максимова, Ю.А. Мошко, И.А. Иськова, Ю.С. Работягова

IgG4-associated diseases in gastroenterology

I.L. Klyaritskaia, E.I. Stilidi, E.V. Maksimova, Y.A. Moshko, I.A. Iskova, Y.S. Rabotyagova

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь

Ключевые слова: иммуноглобулин G4, склерозирующий холангит, IgG4- ассоциированные заболевания, диагностика, лечение

Резюме

IgG4-ассоциированные заболевания в гастроэнтерологии

И.Л. Кляритская, Е.И. Стилиди, Е.В. Максимова, Ю.А. Мошко, И.А. Иськова, Ю.С. Работягова

Имуноглобулины являются одними из важнейших факторов гуморального иммунитета и обеспечивают защиту от всех видов патогенов и большинства опухолевых клеток. В нормальных условиях гуморальный иммунный ответ на большинство антигенов приводит к синтезу антител всех четырех подклассов IgG. По одной из наиболее вероятных концепций предполагается, что антительный ответ растянут по времени с постепенным подключением все новых классов и субклассов иммуноглобулинов по мере невозможности эффективной элиминации антигена предыдущими. По этой концепции первичный ответ на антиген начинается с IgM, затем к нему подключаются IgG3 (и/или IgE). Если элиминации антигена не происходит, активируется синтез IgG1 и IgG2. Если этого недостаточно, начинается продукция IgG4, который является маркером хронизации иммунного ответа или показателем многократности иммунного ответа на один и тот же антиген.

IgG4- ассоциированные заболевания были выделены в отдельную группу аутоиммунной патологии лишь в начале XXI в., когда в 2001 г. Nakanishi и соавт. выявили связь определенных заболеваний с повышенным уровнем продукции IgG4.

В данной статье рассмотрены критерии диагностики, особенности течения и современные принципы лечения IgG4- ассоциированных заболеваний.

Кляритская Ирина Львовна – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь. kliar3@yandex.ru

Стилиди Елена Игоревна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь. aleandreeva1@gmail.com, 295051, Республика Крым, г. Симферополь, б-р Ленина 5/7

Максимова Елена Владимировна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь. HelenaMaksimovatt@mail.ru, 295051, Республика Крым, г. Симферополь, б-р Ленина 5/7

Мошко Юрий Александрович, кандидат медицинских наук, доцент ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь, кафедра терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины), доцент, кандидат медицинских наук E-mail:crimtf@mail.ru, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8195-2457>

Иськова Ирина Александровна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь. lipasintf@yandex.ru, 295051, Республика Крым, г. Симферополь, б-р Ленина 5/7

Работягова Юлия Сергеевна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины), ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь. uliyarabotyagova@gmail.com, 295051, Симферополь, б. Ленина 5/7

Abstract

IgG4-associated diseases in gastroenterology

I.L. Kiliaritskaia, E.I. Stilidi, E.V. Maksimova, YA. Moshko, I.A. Iskova, Y.S. Rabotyagova

Immunoglobulins are among the most important factors of humoral immunity, providing protection against all types of pathogens and most tumor cells. Under normal conditions, the humoral immune response to most antigens results in the synthesis of antibodies of all four IgG subclasses. One of the most probable concepts suggests that the antibody response is prolonged, with the gradual recruitment of new classes and subclasses of immunoglobulins as the previous ones fail to effectively eliminate the antigen. According to this concept, the primary response to an antigen begins with IgM, followed by IgG3 (and/or IgE). If the antigen is not eliminated, the synthesis of IgG1 and IgG2 is activated. If this is insufficient, the production of IgG4 begins, which is a marker of the chronicity of the immune response or an indicator of the multiple immune responses to the same antigen.

IgG4-associated diseases were identified as a distinct group of autoimmune pathologies only at the beginning of the 21st century, when in 2001 Hamano et al. identified a link between certain diseases and elevated levels of IgG4 production.

This article examines the diagnostic criteria, clinical features, and current treatment principles for IgG4-associated diseases.

Key words: immunoglobulin G4, sclerosing cholangitis, IgG4-associated diseases, diagnostics, treatment.

Иммуноглобулин-G4-ассоциированные заболевания (IgG4-A3) – это хроническая иммуноопосредованная патология различных органов локального или системного характера, которая была выделена в самостоятельную нозологическую единицу только в начале XXI в. и характеризуется муароподобным фиброзным воспалением пораженных тканей, их увеличением, а также повышением уровня сывороточного иммуноглобулина G4 (IgG4). Наиболее распространенными проявлениями заболевания являются отек слюнных и слезных желез, лимфаденопатия и аутоиммунный панкреатит 1-го типа (АИП1), однако могут быть вовлечены другие органы (печень, щитовидная железа, глаза, мозговые оболочки, сердце, легкие, почки, аорта, верхние дыхательные пути, брыжейка и др.).

Классификация и функции различных классов иммуноглобулинов

Иммуноглобулины являются одними из важнейших факторов гуморального иммунитета и обеспечивают защиту от всех видов патогенов и большинства опухолевых клеток. У человека иммуноглобулины представлены 5 классами (G, M, A, E и D). При первичном контакте иммунокомпетентных клеток с чужеродными антигенами происходит инициация синтеза специфических иммуноглобулинов класса M (IgM), затем под влиянием T-клеток и цитокинов B-клетки переключаются на синтез иммуноглобулинов класса G (IgG) и других классов.

IgG составляют 75% общего количества антител и под разделяются на 4 подкласса (IgG1–IgG4) в зависимости от наличия одного из четырех типов тяжелых цепей (γ_1 – γ_4) и уровня содержания в сыворотке. Количественно больше всего антител относится к подклассу IgG1, наименьшее количество – IgG4,

составляющие всего 4% относительной концентрации иммуноглобулинов сыворотки крови [1].

В нормальных условиях гуморальный иммунный ответ на большинство антигенов приводит к синтезу антител всех четырех подклассов IgG. По одной из наиболее вероятных концепций предполагается, что антительный ответ растянут по времени с постепенным подключением все новых классов и субклассов иммуноглобулинов по мере невозможности эффективной элиминации антигена предыдущими. По этой концепции первичный (острый) ответ на антиген начинается с IgM (многократно подтверждено в эксперименте и клинической практике), затем к нему подключаются IgG3 (и/или IgE). Если элиминации антигена не происходит, активируется синтез IgG1 и IgG2. И если этого недостаточно, начинается продукция IgG4. Считается, что параллельно с переключением субклассов IgG происходит увеличение аффинности антител, за счет чего антитела следующего субкласса обладают преимуществом в связывании антигена, невзирая на их общее количество. Таким образом, IgG4 является маркером хронизации иммунного ответа или показателем многократности иммунного ответа на один и тот же антиген. К примеру, возрастание титров IgG4-антител обнаруживается при хронических паразитарных инфекциях, при проведении длительной аллерген-специфической терапии пациентам с атопией [2] или при хронических вирусных инфекциях [3]. Точная функция IgG4-антител неизвестна.

Из доказанных фактов: IgG4-антитела вырабатываются в основном в ответ на полисахаридные или карбогидратные антигены; часто являются бивалентными и не способны активировать комплемент (что суммарно затрудняет элиминацию антигена из организма с их помощью); проникают через плацентарный барьер (так же, как IgG1 и IgG3); имеют умеренную аффинность к Fc-рецепторам на фагоци-

тах, причем в основном к субтипу этих рецепторов, обеспечивающему противовоспалительную активность, – очевидно, с клинической точки зрения это должно проявляться в виде снижения симптоматики заболеваний на фоне продолжения патологического процесса. Данный феномен обусловлен выработкой противовоспалительных цитокинов при соединении IgG4 с Fc- рецепторами на фагоцитах, что будет более подробно описано ниже [4].

Долгое время аутоиммунные патологические состояния со схожей гистологической картиной, такие как аутоиммунный панкреатит, опухоль Кютнера, тиреоидит Риделя, склерозирующий холангит, ретроперитонеальный фиброз (в т.ч. мультифокальный фибросклероз) и другие (офтальмопатия, псевдоопухоль орбиты, менингит, мастоидит, отит, ларингит, фарингит, ринит, риносинусит, лимфаденит, панкреатит, холангит, пневмония, перикардит, мастит, тубулоинтерстициальный нефрит, простатит, аневризмы и прочее) считались самостоятельными заболеваниями. Только в последние десятилетия исследователи из центров со всего мира заговорили о схожем патологическом механизме развития данных состояний и возможном синдромальном проявлении одного и того же заболевания, что может принципиально изменить подходы к их диагностике и лечению. Некоторые заболевания, которые прежде связывали с вовлечением одного органа, в настоящее время рассматривают как проявления IgG4-ассоциированных заболеваний [5].

IgG4- ассоциированные заболевания были выделены в отдельную группу аутоиммунной патологии лишь в начале XXI в., когда в 2001 г. Намано и соавт. выявили связь всех перечисленных выше заболеваний с повышенным уровнем продукции IgG4.

IgG4- ассоциированные заболевания часто диагностируют на этапе заметных изменений в органе, нарушения его функции или случайно при проведении биопсии в попытке верифицировать иную патологию. При отсутствии лечения заболевание приводит к фиброзу и необратимому повреждению органов [6]. Наиболее часто IgG4- ассоциированные заболевания манифестирует в виде поражения слюнных и слезных желез, лимфаденопатии и аутоиммунного панкреатита 1 типа [7].

Этиология IGG4- ассоциированных заболеваний

Как и для остальных аутоиммунных заболеваний, этиология IgG4- ассоциированных заболеваний остается до конца не изученной. Традиционно предполагаются наличие генетической предрасположенности и влияние целого ряда эпигенетических факторов в инициации и дальнейшем развитии заболевания. Сегодня на основе генетических исследований установлены некоторые изменения в геноме, которые могут создать статистическую вероятность предрасположенности к IgG4- ассоциированным заболеваниям [8]. Это, прежде все-

го, определенные вариации генов, относящихся к главному комплексу гистосовместимости (HLA-DR), и мононуклеотидные полиморфизмы значимых генов (SNP). Однако для верификации генетических компонентов заболевания требуются дальнейшие исследования [8].

Диагностика IgG4- ассоциированных заболеваний

В 2011 г. Umehara и соавт. предложили критерии диагностики IgG4- ассоциированных заболеваний для практического использования [9] (рис. 1). Однако в силу неспецифичности симптомов и изменений оцениваемых параметров диагностика IgG4- ассоциированных заболеваний должна базироваться на комплексном анализе клинических симптомов, лабораторных признаков, результатов гистологического исследования и данных визуализирующих методов. При лабораторном обследовании пациентов с данной патологией обычно выявляется повышение уровня IgG4, но концентрация его не может быть использована в качестве единственного диагностического критерия в силу низкой специфичности. В настоящее время обсуждается возможность определения плазмобластов в качестве маркера заболевания, а золотым стандартом в диагностике IgG4- ассоциированных заболеваний является биопсия с последующим описанием гистопатологической картины [10]. В 2019 г. при совместных усилиях специалистов Американской коллегии ревматологов (ACR) и Европейской лиги против ревматизма (EULAR) были разработаны и протестированы классификационные критерии IgG4- ассоциированных заболеваний с максимальной возможной специфичностью при сохранении умеренно высокой чувствительности. Классификационные критерии ACR и EULAR базируются на оценке серологических исследований крови, клинической картины, гистологического исследования пораженных органов и особенностей топоческого диагноза по данным полученных результатов лучевой диагностики [11]. Ценность разработанного набора критериев заключается в возможности постановки диагноза IgG4- ассоциированных заболеваний на основании проведенного исследования даже без выполнения биопсии пораженных органов при достижении достаточного количества баллов [11]. Предварительная оценка в 20 баллов и более определена как точка отсчета, при которой клинический случай соответствует критериям постановки IgG4- ассоциированных заболеваний (специфичность 97,8%, чувствительность 82,0%) [11]. На рисунке 1 представлен алгоритм диагностики IgG4-ассоциированных заболеваний.

IgG4- ассоциированные заболевания в практике гастроэнтеролога

IgG4-ассоциированная болезнь – мультисистемное аутоиммунное заболевание, характеризующееся инфильтрацией тканей IgG4+ плазматическими

Рис. 1. Алгоритм диагностики IgG4-ассоциированных заболеваний (Umehara и др.) [9]

клетками с последующим развитием муравового фиброза.

Среди IgG4-ассоциированных гастроэнтерологических заболеваний выделяют:

1. IgG4-ассоциированные заболевания печени и желчевыводящих путей:
 - IgG4-ассоциированный склерозирующий холангит
 - IgG4-ассоциированный холецистит
 - IgG4-ассоциированная воспалительная псевдоопухоль печени (IgG4-related hepatic inflammatory pseudotumor)
 - IgG4-ассоциированный аутоиммунный гепатит и IgG4-гепатопатия (IgG4-hepatopathy).
2. IgG4-ассоциированное заболевание поджелудочной железы
3. IgG4-ассоциированные заболевания пищевода, желудка, тонкой и толстой кишки

IgG4-ассоциированные заболевания печени и желчевыводящих путей

Наиболее частым проявлением IgG4-ассоциированного поражения печени и желчных путей является IgG4-ассоциированный холангит. Иммуноглобулин G4-ассоциированное поражение печени и желчных путей представляет собой соответствующие проявления IgG4-ассоциированного системного заболевания. IgG4-ассоциированное поражение печени и желчных путей проявляется главным образом как холангит, отвечающий на терапию глюкокортикоидами, внепеченочных желчных протоков и протоков в области ворот печени, однако в патологический процесс могут вовлекаться и внутрипеченочные протоки. IgG4-ассоциированное поражение печени и желчных путей часто сопровождается признаками IgG4-ассоциированного поражения других органов, в особенности аутоиммунным панкреатитом типа 1 [12]. Холангит, который отвечает на терапию глюкокортикоидами, — наиболее частое проявление поражения печени и желчных путей, но на поздней стадии этого заболевания могут развиваться также воспалитель-

Японские диагностические критерии

Инструментальные методы визуализации Диффузное или сегментарное сужение внутрипеченочных протоков в сочетании с утолщением стенки протоков
Серологическое исследование IgG ₄ в сыворотке крови >1,35 г/л
Вовлечение других органов АИП 1 типа, дакриoadенит/сиалоаденит; ретроперитонеальный фиброз
Результаты гистологического исследования а) выраженная лимфоплазмочитарная инфильтрация и фиброз; б) инфильтрация > 10 IgG ₄ + плазмацитов (x400); в) муаровый фиброз; г) облитерирующий флебит
Положительный ответ на терапию ГКС В случаях, когда детальное обследование, включающее эндоскопическую биопсию желчных протоков и эндоскопическое УЗИ с тонкоигольной аспирационной биопсией, не позволяет установить диагноз, возможно назначение пробного курса ГКС при условии надежного исключения рака желчных протоков и поджелудочной железы

Табл. 2

Критерии HISORt

«Histology» Лимфоплазмочитарный инфильтрат с содержанием >10 IgG ₄ -позитивных клеток в стенке и по периферии желчного протока (x400), ассоциированный с облитерирующим флебитом и муаровым фиброзом
«Imaging» Одна или несколько стриктур внутрипеченочных, проксимальных внепеченочных желчных протоков или интрапанкреатической части общего желчного протока, а также мигрирующие стриктуры желчных протоков
«Serology» Повышенный уровень IgG ₄ в сыворотке крови
«Other organ involvement» Поджелудочная железа (типичные холангиографические или гистологические признаки АИП 1 типа), забрюшинная клетчатка (ретроперитонеальный фиброз), почки, слюнные и слезные железы
«Response to therapy» Нормализация активности печеночных ферментов и / или диаметра желчных протоков

ные псевдоопухоль печени и билиарный цирроз. Неясно, является ли IgG4-ассоциированный гепатит первичным проявлением IgG4-ассоциированного заболевания, отчасти потому, что инфильтрация IgG4+ плазматическими клетками может обнаруживаться при различных патологических состояниях, никак не связанных с IgG4-ассоциированным заболеванием [13]. Критерии HISORt, предложенные Ghazale et al. [14] в качестве диагностических критериев IgG4-ассоциированного холангита, включают в себя гистопатологические признаки и изменения при визуализирующих исследованиях, высокие уровни IgG4 в сыворотке, поражение других органов (например, поджелудочной железы, слюнных/слезных/щитовидной желез, легких, лимфатических узлов средостения и брюшной полости, забрюшинного пространства, аорты, почек, мочеточников, предстательной железы и яичек) и ответ на терапию глюкокортикоидами. Описаны также случаи IgG-ассоциированного холецистита. Идут споры относительно номенклатуры IgG4 ассоциированных заболеваний печени и желчных протоков. IgG4-ассоциированный холангит называют также IgG4-связанным холангитом [12, 14, 15], IgG4-ассоциированным склерозирующим холанги-

том [16,17], аутоиммунным холангитом (ранее определялся как первичный билиарный цирроз без антимитохондриальных антител (АМА) [15], что вносило путаницу) или IgG4 холангиопатией. Крайне желательным представляется использование в международном масштабе одного термина. Заболевание полностью обратимо при раннем начале терапии глюкокортикоидами, в силу чего предпочтительными являются термины «IgG4-ассоциированный холангит» (IgG4-AX), «IgG4-связанный холангит» (IgG4-CX) или «IgG4 холангиопатия» (IgG4-X), в то время как более поздние стадии, на которых заболевание уже необратимо, лучше характеризуются термином «IgG4 ассоциированный склерозирующий холангит» (IgG4-CX). Термин IgG4-CX создает у пациентов связь с ПСХ и, в особенности, с ПСХ с наличием IgG4 в сыворотке, прогрессирующим заболеванием с крайне неблагоприятным прогнозом. По аналогии со сменой названия с цирроза на холангит при первичном билиарном холангите, ранее первичный билиарный цирроз [18], авторы предлагают в будущем использовать более «благоприятный» термин «IgG4-ассоциированный холангит» (IgG4-AX). Соответственно, IgG4-ассоциированная гепатопатия (включая IgG4-ассоциированные псев-

доопухоли печени) и IgG4-ассоциированный холангит являются названиями, предложенными для поражения печени и желчного пузыря. Остается не ясным, является ли IgG4-ассоциированная гепатопатия самостоятельным проявлением заболевания, отличным от поражения желчных путей, или же это следствие IgG4-ассоциированного холангита.

Желтуха, холестатический профиль ферментов в сыворотке, повышенные концентрации IgG4 в сыворотке, гистологические признаки (включая лимфоплазмочитарную инфильтрацию с >10 IgG4+ плазматических клеток на поле зрения, вихревидный фиброз и/или облитерирующий флебит) и сужение внепеченочных, внутрипеченочных желчных протоков, а также протоков в области ворот — характерные признаки IgG4-ассоциированного холангита. Клинические признаки и симптомы IgG4-АХ включают желтуху (чаще всего безболезненную), зуд, похудание и неприятные ощущения в животе. IgG4-ассоциированный холангит часто сочетается с сахарным диабетом [14]. Декомпенсированный билиарный цирроз или холангиокарцинома на момент постановки диагноза обнаруживаются крайне редко [14]. Биохимическими признаками IgG4-АХ являются повышение уровней сывороточных маркеров холестаза, включая щелочную фосфатазу, гаммаглутамилтрансферазу и прямой билирубин. Уровень «опухолевого маркера» СА19-9 при IgG4 АХ может быть крайне высоким, но быстро снижается на фоне терапии глюкокортикоидами. Уровень IgG4 в сыворотке повышен примерно у 75% пациентов и является надежным признаком IgG4 ассоциированного заболевания, если более чем в 4 раза превышает верхнюю границу нормы [19]. Умеренное повышение уровня IgG4 в сыворотке также наблюдается примерно у 10% пациентов с ПСХ, холангиокарциномой, панкреатитом и раком поджелудочной железы [19]. Отношение РНК IgG4/IgG в крови, которое определяют по средством кПЦР, оказалось очень точным маркером наличия IgG4-АХ (в сравнении с ПСХ и холангиокарциномой или раком поджелудочной железы) в одном исследовании, но это было опровергнуто в крупном обсервационном исследовании, включавшем более 200 пациентов [20]. Это явно требует проспективной повторной оценки в хорошо отобранных когортах. Гистопатологические критерии IgG4-АХ включают в себя лимфоплазмочитарную инфильтрацию с >10 IgG4+ плазматических клеток на поле зрения (определяется как видимая под микроскопом область при 400-кратном увеличении), вихревидный фиброз и облитерирующий флебит. Дополнительные критерии включают эозинофилию и частичный облитерирующий флебит. Диагноз IgG4-АХ может быть трудно поставить без биопсии и гистологического исследования, и, как это случается на фоне терапии стероидами, уровень IgG4 может уже прийти в норму [21]. Измерение уровня IgG подкласса 2 (IgG2) может помочь подтвердить диагноз IgG4-АХ, как было показано в недавнем исследовании. [21]. Чаще всего

встречаются сужения нижних отделов ОЖП без сужения лежащих выше желчных протоков (тип 1). Внутрипеченочные сегментарные (тип 2a) и диффузные (тип 2b) сужения в дополнение к сужению нижних отделов ОЖП в совокупности представляют собой второй по частоте случай. Комбинация сужений в области ворот и нижних отделов ОЖП (тип 3) и сужения только в области ворот (тип 4) представляют собой дополнительные варианты [22].

Ответ на терапию рассматривается как важный диагностический критерий, но он не является обязательным для постановки диагноза IgG4-ассоциированного холангита. Чтобы подтвердить, что ответ на терапию глюкокортикоидами представляет собой необходимое условие для постановки диагноза, необходимо получить данные о том, что почти 100% пациентов отвечают на лечение или что не удача лечения позволяет безоговорочно исключить определенный диагноз IgG4-ассоциированного поражения печени и желчных путей. Исходя из имеющихся литературных данных на этот вопрос можно ответить лишь в отношении IgG4-АХ. Рандомизированных контролируемых исследований краткосрочной терапии IgG4-АХ не проводилось, не проводилось также рандомизированных контролируемых исследований ответа на терапию глюкокортикоидами как диагностического критерия IgG4-АХ. Был проведен анализ данных двух проспективных исследований [23,24], шести ретроспективных, обсервационных когортных исследований (>20 пациентов в каждом) и одного систематического обзора [25] по оценке ответа на глюкокортикоиды; ряд исследований был исключен как нерандомизированные и включавшие менее 20 пациентов. В этих исследованиях были обнаружены различия в критериях включения и поражения желчных протоков, в определениях ответа (клинический, биохимический, рентгенологический), типе глюкокортикоидов, их дозах и длительности терапии, схемах снижения дозы и дополнительных методах терапии (хирургия, стентирование). Тем не менее в этих исследованиях была найдена частота ответа от 62 до 100% с частотой рецидива примерно 30% в период снижения дозы глюкокортикоидов или после их отмены. Несмотря на успехи в начальной терапии и при снижении дозы/поддерживающей терапии глюкокортикоидами, имеющиеся сейчас исследования показывают, что на основании данных визуализирующих исследований желчных протоков в небольшом количестве случаев лечение неэффективно, для этих случаев характерны более выраженный фиброз, множественные сужения желчных протоков и поражение других органов.

IgG4-ассоциированный холангит и IgG4-ассоциированные псевдоопухоли печени являются проявлениями поражения печени при IgG4-ассоциированных заболеваниях. Другие гистопатологические изменения со стороны печени можно отнести к реактивным изменениям, обусловленным IgG4-ассоциированным холангитом или ауто-

иммунным панкреатитом.

У пациентов с АИП описаны пять типов изменений в печени:

1. портальное воспаление с активностью на границах между дольками или без нее,
2. лобулярный гепатит,
3. портальный склероз,
4. лобулярный (перивенулярный) холестаз
5. обструкция (крупных) желчных протоков [26].

Однако может быть трудно различить первичное поражение печени при IgG4 ассоциированном заболевании, включая IgG4-АХ, и реактивные обструктивные изменения в печени, обусловленные АИП. Лобулярный гепатит рассматривается некоторыми экспертами как отдельное состояние, напоминающее классический аутоиммунный гепатит (АИГ), с возрастанием количества IgG4-положительных плазматических клеток. В одном европейском и двух японских исследованиях описан IgG4-ассоциированный АИГ [27]. Однако диагностические критерии в разных исследованиях различались, а количество случаев было мало, поэтому клиническая значимость IgG4-ассоциированного АИГ в контексте IgG4-ассоциированных заболеваний в целом остается неясной и заслуживает дальнейшего изучения. После трансплантации печени описано развитие «посттрансплантационного АИГ de novo», иногда называемого «плазмоцитарным гепатитом», с важным вкладом IgG4-положительных плазматических клеток. Связь этого состояния с IgG4-ассоциированными заболеваниями, если она вообще имеется, вызывает большие сомнения. Характерные признаки, такие как вихревидный фиброз или облитерирующий флебит, отсутствуют. Наконец, наличие воспалительных (лимфоцитарных) IgG4-положительных псевдоопухолей описано в печени при IgG4-АХ [28]. Таким образом, различные проявления поражения печени при IgG4-ассоциированных заболеваниях описаны в основном в небольших ретроспективных когортных исследованиях или в сообщениях об отдельных случаях, при этом определения заболевания у разных авторов разные. Отличить реактивные изменения, вызванные АИП и/или IgG4-АХ, и первичные проявления IgG4-ассоциированного заболевания со стороны печени зачастую трудно.

IgG4-ассоциированный склерозирующий холангит

IgG4-СХ характеризуется диффузной или очаговой воспалительной инфильтрацией IgG4-позитивными плазматическими клетками внутри и/или внепеченочных желчных протоков, развитием муарового (вихревидного) фиброза, а также быстрым ответом на терапию глюкокортикостероидами.

IgG4-СХ чаще встречается у мужчин (соотноше-

ние 4-8:1) старше 50-60 лет. Однако в литературе встречаются случаи заболевания у пациентов в возрасте от 23 до 88,5 лет. IgG4-СХ нередко сочетается с аутоиммунным панкреатитом 1 типа (в 52-92% случаев).

Диагностика IgG4-СХ

Для установления диагноза используют следующие диагностические критерии (Табл. 1 и 2):

Примечание: «Определенный диагноз» устанавливается при соблюдении одного из следующих условий: наличие критериев 1+3; или 1+2+4 a, b; или 4 a, b, c; или 4 a, b, d. «Вероятный диагноз» – при сочетании критериев 1+2 вместе с наличием положительного эффекта от терапии ГКС. «Предполагаемый диагноз» – при наличии критериев 1+2.

Примечание: для установления «определенного диагноза» необходимо наличие либо Н-критерия, либо S-критерия в сочетании с I-критерием. «Вероятный диагноз» ставится при соответствии двух из следующих критериев: S-критерий, O-критерий, частичное соответствие Н-критерию или частичное соответствие I-критерию. Пациентам с «вероятным диагнозом» возможно назначение ГКС. Если в результате они соответствуют Rt-критерию, диагноз становится «определенным».

Рассмотрим подробнее, что скрывается за каждым из пунктов диагностических критериев.

Клинические проявления IgG4-склерозирующего холангита

Клинические проявления IgG4-СХ неспецифичны, зависят от локализации, протяженности и степени сужения пораженных желчных протоков. Наиболее типичными симптомами являются:

- обструктивная желтуха (35% – 77%)
- снижение массы тела (53% – 59%)
- кожный зуд (13%)
- умеренная абдоминальная боль (11% – 26%).

Признаки IgG4-СХ представлены на рисунке 1.

Повышение IgG4 в крови ($\geq 1,35$ г/л) наблюдается у большинства пациентов (75-90%). Но данный маркер не является строгоспецифичным: повышение уровня сывороточного IgG4 отмечается также у 9% – 22% пациентов с первичным склерозирующим холангитом (ПСХ)** и у 8% – 14% пациентов – с холангиокарциномой. Повышение IgG4 в сыворотке >5 г/л имеет высокую специфичность (100%), но такие значения встречаются редко (чувствительность – 42%).

**Согласно представленным в литературе данным, выделяют отдельный фенотип ПСХ с повышением уровня IgG4 в крови, для которого характерен менее благоприятный прогноз: цирроз формируется чаще и развивается быстрее, трансплантация печени требуется на более ранних сроках, а сопутствующее воспалительное заболевание кишечника протекает тяжелее [29].

Визуализация. Согласно классификации Nakazawa

Т. и соавт. (2012 г.), выделяют четыре типа IgG4-CX в зависимости от холангиографической картины.

Наиболее распространен первый тип, при котором обнаруживается сужение дистальной части общего желчного протока. Эти изменения могут имитировать опухоль головки поджелудочной железы, псевдотуморозный панкреатит и холангиокарциному.

При втором типе характерно появление мультифокальных стриктур внутрипеченочных желчных протоков, что требует проведения дифференциальной диагностики с ПСХ. Данный тип подразделяется на 2a (5%) и 2b (8%) типы. Для 2a типа характерно сужение внутрипеченочных желчных протоков с наличием престенотического расширения. При 2b типе, помимо сужения внутрипеченочных протоков, также отмечается уменьшение количества визуализируемых боковых протоков, но без престенотического расширения.

Третий тип проявляется сужением дистальной части холедоха и области конfluence.

Четвертый тип отличается сужением желчных протоков, ограниченными воротами печени. Данные типы IgG4-CX имитируют изменения, характерные для холангиокарциномы.

Встречаются неклассифицируемые варианты, например, изолированное поражение внутрипеченочных желчных протоков. У одного пациента тип может сменяться с одного на другой в течение заболевания.

Данные инструментальных методов исследования также неспецифичны.

К КТ-признакам IgG4-CX относят:

- циркулярное утолщение стенок желчного протока с ровными контурами просвета
- равномерное накопление стенкой контрастного вещества в артериальной фазе
- вовлечение интрапанкреатической части общего желчного протока и воронкообразное сужение проксимальной его части.

Для IgG4-CX характерно равномерное однослойное накопление контраста стенкой, в отличие от симптома «двойного контура протока» при ХК.

При МРТ типичными признаками IgG4-CX являются концентрическое сужение просвета желчных протоков и гомогенный сигнал от стенок на T1- и T2-взвешенных изображениях. Для ПСХ характерны короткие, «четкообразные» стриктуры с дивертикулородными выпячиваниями протоков.

Дифференциально-диагностическими критериями в пользу IgG4-CX в отличие от ПСХ являются:

- непрерывное поражение желчных протоков (в противоположность очаговому)
- вовлечение желчного пузыря в патологический процесс
- утолщение стенки общего желчного протока >2,5 мм.

Для морфологической верификации диагноза IgG4-CX требуется обнаружение:

- ≥ 10 IgG4-позитивных плазматических клеток при увеличении в 400 раз в образцах, взятых в ходе пункционной биопсии

ИЛИ

- ≥ 50 клеток в операционном материале;
- отношение IgG4/IgG должно быть $\geq 40\%$.

Единичные IgG4-позитивные плазматические клетки могут также обнаруживаться при ПСХ, ХК и ряде других заболеваний, включая гранулематоз Вегенера, саркоидоз и некоторые виды лимфом. Поэтому значение отношения IgG4/IgG является ключевым диагностическим гистологическим критерием.

Также необходимо учитывать, что основные морфологические изменения локализуются глубже слизистой оболочки, поэтому редко удается получить информативные образцы при внутрипротоковых методах получения материала. Кроме того, трудности с диагностикой IgG4-CX нередко возникают при исследовании субкапсулярных игловых биоптатов печени. В таком материале зачастую отсутствуют междольковые желчные протоки с патогномичными изменениями, либо изменения в дистальных участках билиарного дерева минимальны и недостаточны для уверенного диагностического заключения.

Лечебная тактика при IgG4-склерозирующем холангите

Первая линия терапии – ГКС. Стартовая дозировка преднизолона составляет от 0,5 до 0,8 мг/кг/сут внутрь (~30-40 мг/сут преднизолона) 3-4 недели. Данная терапия имеет высокую эффективность (90-97%), однако актуальной проблемой остается высокая частота (~50%) рецидивов в течение 6 месяцев после завершения терапии ГКС. В исследованиях наблюдаются противоречивые данные об эффективности длительной поддерживающей терапии ГКС после достижения ремиссии. В азиатских странах применяется длительная поддерживающая терапия ГКС в дозировке 2,5-7,5 мг/день на протяжении трех лет, что, согласно исследованиям, позволило снизить риск рецидивов с 58% до 23%. В странах Европы предпочтение отдается коротким курсам ГКС-терапии, а использование низких доз ГКС рекомендовано для пациентов с рефрактерной формой заболевания или в случаях,

В случае рецидива или недостаточной эффективности ГКС могут использоваться тиопурины (азатиоприн, 6-меркаптопурин), микофенолата мофетил, метотрексат, а также ингибиторы кальциневрина (такролимус, циклоспорин А). При использовании иммуномодулирующих препаратов необходима одновременная стероидная терапия для индукции ремиссии (таблица 3).

При неэффективности первой линии терапии рассматривается использование ритуксимаба.

В 2025 году FDA одобрило применение инебилиумаба (UPLIZNA) у пациентов с IgG4-АБ, основываясь на результатах исследования (рандомизиро-

Рис. 2. Признаки IgG4-CX

ванное двойное слепое плацебо-контролируемое) MITIGATE 2024 года. Инебилизумаб значительно снизил риск обострений (ОШ=0,13; 95% ДИ: 0,06-0,28; $p < 0,001$) и повысил частоту полной ремиссии по сравнению с плацебо.

Механизм действия инебилизумаба основан на связывании с CD19 – антигеном на клеточной поверхности пре-В и зрелых В-лимфоцитов, что приводит к антителозависимому клеточному цитолизу.

С учетом высокой терапевтической эффективности ГКС прогноз у пациентов с IgG4-CX является благоприятным, также описаны случаи спонтанной ремиссии. А случаи развития билиарного цирроза единичны (4,5% – 7,5%).

Однако, опасение вызывает отдаленный прогноз. По данным исследования Kubota К. и соавт. (2023 г.), в которое было включено 924 пациента с IgG4-CX,

у 15% пациентов (139 из 924) были зафиксированы случаи злокачественных новообразований различных локализаций. Наиболее часто наблюдались злокачественные новообразования поджелудочной железы и желчных протоков. У 60% (n=83) пациентов злокачественное новообразование было диагностировано после выявления IgG4-CX, до верификации IgG4-CX – 34,5% (n=48), во время постановки диагноза или в течение первых трех месяцев после него – 13% (n=18). Рак поджелудочной железы был диагностирован в течение 10 лет после выявления IgG4-CX, а рак желчных протоков – в течение 2 лет. Стандартизованное отношение заболеваемости (SIR) для злокачественных новообразований после постановки диагноза IgG4-CX составило 12,68. Выживаемость была статистически значимо выше у пациентов, получавших поддерживающую стеро-

Лечебные стратегии ведения пациентов с IgG4-CX когда болезнь рецидивирует вскоре после прекращения терапии.

Рецидив	Дополнительные рекомендации
1. Повторная индукция ремиссии преднизолоном.	1. Мониторинг: лабораторных показателем (в т.ч. IgG4) 1 раз в 3 мес. в теч. 1 года, далее 1 раз в 6 мес.; МРТ/КТ ОБП с контрастированием 1 раз в 6 мес. в теч. 1 года, далее 1 р/год.
2. Повторная индукция ремиссии преднизолоном и усиление иммуносупрессивной терапии: азатиоприн (2-2,5 мг/кг/сут); микофенолата мофетил (1-2 г/сут); метотрексат (10-20 мг один раз в неделю); циклоспорин А (80-120 нг/мл); такролимус (5-7 нг/мл).	2. Профилактика осложнений стероидной терапии: назначение препаратов кальция и витамина D для профилактики остеопороза, денситометрия (при длительном приеме ГКС), контроль артериального давления и уровня глюкозы в крови;
3. При неэффективности стандартной терапии при наличии противопоказаний.	3. Перед назначением Ритуксимаба провести скрининг на туберкулез, ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты (включая поиск occultной HBV-инфекции);
• Ритуксимаб (375 мг/м ² площади поверхности тела вв 1 р/нед в теч. 4 нед. или 2 инфузии по 1000 мг с промежутком 15 дней;	4. Рекомендуется проведение вакцинации перед началом иммуносупрессивной терапии;
• Поддерживающая терапия: повторные введения каждые 6 мес. в теч. 2 лет.	5. Пожизненное наблюдение в связи с возможным повышенным риском развития злокачественных новообразований.
Рецидив	Дополнительные рекомендации
1. Повторная индукция ремиссии преднизолоном.	1. Мониторинг: лабораторных показателем (в т.ч. IgG4) 1 раз в 3 мес. в теч. 1 года, далее 1 раз в 6 мес.; МРТ/КТ ОБП с контрастированием 1 раз в 6 мес. в теч. 1 года, далее 1 р/год.
2. Повторная индукция ремиссии преднизолоном и усиление иммуносупрессивной терапии:	2. Профилактика осложнений стероидной терапии:
азатиоприн (2-2,5 мг/кг/сут);	назначение препаратов кальция и витамина D для профилактики остеопороза, денситометрия (при длительном приеме ГКС),
микофенолата мофетил (1-2 г/сут);	контроль артериального давления и уровня глюкозы в крови;
метотрексат (10-20 мг один раз в неделю);	3. Перед назначением Ритуксимаба провести скрининг на туберкулез, ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты (включая поиск occultной HBV-инфекции);
циклоспорин А (80-120 нг/мл);	4. Рекомендуется проведение вакцинации перед началом иммуносупрессивной терапии;
такролимус (5-7 нг/мл).	5. Пожизненное наблюдение в связи с возможным повышенным риском развития злокачественных новообразований.
3. При неэффективности стандартной терапии при наличии противопоказаний.	
• Ритуксимаб (375 мг/м ² площади поверхности тела вв 1 р/нед в теч. 4 нед. или 2 инфузии по 1000 мг с промежутком 15 дней;	
• Поддерживающая терапия: повторные введения каждые 6 мес. в теч. 2 лет.	

идную терапию. В ретроспективном исследовании Kurita Y. и соавт. (2021 г.) SIR для рака поджелудочной железы и желчных протоков составил 10,30 и 8,88 соответственно. Риск развития злокачественных новообразований был высок в течение первого года и спустя 5 лет после постановки диагноза IgG4-CX.

Также некоторые исследователи отмечают потенциальную связь между IgG4-АБ и развитием лимфом. В исследовании Matsuo T. и соавт. (2022 г.) период между первичной диагностикой IgG4-АБ и последующим выявлением лимфомы варьировался от 2 до 18 лет (медиана – 4 года). Наиболее распространенным типом лимфомы у пациентов с IgG4-АБ была диффузная В-крупноклеточная лимфома, диагностированная у 83,3% (10 из 12) исследованных пациентов [29].

Заключение

Выяснение общих звеньев этиопатогенеза различных заболеваний позволяет существенно улучшить их диагностику и лечение, в перспективе – профилактику. В качестве примера можно рассматривать IgG4-ассоциированные гастроэнтерологические заболевания. С использованием специализированных мультимодальных (лабораторных и инструментальных) методов обследования можно быстро и точно установить диагноз, распространенность, клинический прогноз, выбрать оптимальный метод лечения и оценить ответ на него. Необходимыми условиями для этого являются постоянное обновление доказательных знаний и междисциплинарная коммуникация. Необходимы дальнейшие углубленные мультидисциплинарные исследования с целью совершенствования диагно-

стических и лечебных алгоритмов IgG4- ассоциированных заболеваний с привлечением иммунологов, гастроэнтерологов, патологов, радиологов и других специалистов.

Литература

1. Офицеров В.П. Подклассы иммуноглобулина G: возможности использования в диагностической практике: метод. пособие. — Кольцово: Вектор-Бест, 2005. — 19 с. [Ofitserov V.I. Podklassy immunoglobulina G: vozmozhnosti ispol'zovaniya v diagnosticheskoy praktike: metod. posobie. Kol'tsovo: Vektor-Best; 2005. 19 p. (In Russ).].
2. Aalberse RC, Stapel SO, Schuurman J, Rispen T. Immunoglobulin G4: an odd antibody. *Clin Exp Allergy*. 2009;39(4):469-477. doi: 10.1111/j.1365-2222.2009.03207.x.
3. Deshmukh TM, Shah RR, Gurav YK, Arankalle VA. Serum immunoglobulin G subclass responses in different phases of hepatitis E virus infection. *J Med Virol*. 2013;85(5):828-832. doi: 10.1002/jmv.23537.
4. Collins AM, Jackson KJ. A temporal model of human IgE and IgG antibody function. *Front Immunol*. 2013;4:235. doi: 10.3389/fimmu.2013.00235.
5. Rotondi M, Carbone A, Coperchini F, et al. Diagnosis of endocrine disease IgG4-related thyroid autoimmune disease. *Eur J Endocrinol*. 2019;180(5):R175-R183. doi: 10.1530/EJE-18-1024.
6. Karim AF, Verdijk RM, Guenoun J, et al. An inflammatory condition with different faces: immunoglobulin G4-related disease. *Neth J Med*. 2016;74(3):110-115.
7. Vasaitis L. IgG4-related disease: A relatively new concept for clinicians. *Eur J Intern Med*. 2016;27:1-9. doi: 10.1016/j.ejim.2015.09.022.
8. Ishikawa Y, Terao C. Genetic analysis of IgG4-related disease. *Mod Rheumatol*. 2019;30(1):17-23. doi: 10.1080/14397595.2019.1621000
9. Umehara H, Okazaki K, Masaki Y, et al. Comprehensive diagnostic criteria for IgG4-related disease (IgG4-RD), 2011. *Mod Rheumatol*. 2012;22(1):27-30. doi: 10.1007/s10165-011-0571-z.
10. Chen H, Lin W, Wang Q, et al. IgG4-related disease in a Chinese cohort: a prospective study. *Scand J Rheumatol*. 2014;43(1):70-74. doi: 10.3109/03009742.2013.822094.
11. Wallace ZS, Naden RP, Chari S, et al. The 2019 American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism classification criteria for IgG-related disease. *Ann Rheum Dis*. 2020;79(1):77-87. doi: 10.1136/annrheumdis-2019-216561.
12. Björnsson E, Chari ST, Smyrk TC, Lindor K. Immunoglobulin G4 associated cholangitis: description of an emerging clinical entity based on review of the literature. *Hepatology*. 2007;45(6):1547-54. DOI: 10.1002/hep.21685
13. EASL Clinical Practice Guidelines: Autoimmune hepatitis. *Journal of hepatology*. 2015;63(4):971-1004. DOI: 10.1016/j.jhep.2015.06.030
14. Ghazale A, Chari ST, Zhang L, Smyrk TC, Takahashi N, Lery MJ, et al. Immunoglobulin G4-associated cholangitis: clinical profile and response to therapy. *Gastroenterology*. 2008;134(3):706-15. DOI: 10.1053/j.gastro.2007.12.009
15. EASL Clinical Practice Guidelines: management of cholestatic liver diseases. *Journal of hepatology*. 2009;51(2):237-67. DOI: 10.1016/j.jhep.2009.04.009
16. Stone JH, Khosroshahi A, Deshpande V, Chan JK, Heathcote JG, Aalberse R, et al. Recommendations for the nomenclature of IgG4-related disease and its individual organ system manifestations. *Arthritis and rheumatism*. 2012;64(10):3061-7. DOI: 10.1002/art.34593
17. Kamisawa T, Nakazawa T, Tazuma S, Zen Y, Tanaka A, Obara H, et al. Clinical practice guidelines for IgG4-related sclerosing cholangitis. *Journal of hepatobiliary-pancreatic sciences*. 2019;26(1):9-42. DOI: 10.1002/jbbp.596
18. Beuers U, Gershwin ME, Gish RG, Invernizzi P, Jones DE, Lindor K, et al. Changing nomenclature for PBC: From 'cirrhosis' to 'cholangitis'. *Clinics and research in hepatology and gastroenterology*. 2015;39(5):e57-9. DOI: 10.1016/j.clinre.2015.08.001
19. Oseini AM, Chaiteerakij R, Shire AM, Ghazale A, Kaiya J, Moser CD, et al. Utility of serum immunoglobulin G4 in distinguishing immunoglobulin G4-associated cholangitis from cholangiocarcinoma. *Hepatology*. 2011;54(3):940-8. DOI: 10.1002/hep.24487
20. de Vries E, Tielbeke F, Hubers L, Helder J, Mostafa vi N, Verbeij J, et al. IgG4/IgG RNA ratio does not accurately discriminate IgG4-related disease from pancreaticobiliary cancer. *JHEP Rep*. 2020;2(4):100116. DOI: 10.1016/j.jhepr.2020.100116
21. Nakazawa T, Ikeda Y, Kawaguchi Y, Kitagawa H, Takada H, Takeda Y, et al. Isolated intrapancreatic IgG4 related sclerosing cholangitis. *World journal of gastroenterology: WJG*. 2015;21(4):1334-43. DOI: 10.3748/wjg.v21.i4.1334
22. Nakazawa T, Naitoh I, Hayashi K, Okumura F, Mi yabe K, Yoshida M, et al. Diagnostic criteria for IgG4-related sclerosing cholangitis based on cholangiographic classification. *Journal of gastroenterology*. 2012;47(1):79-87. DOI: 10.1007/s00535-011-0465-z
23. Huggert MT, Culver EL, Kumar M, Hurst JM, Rodriguez-Justo M, Chapman MH, et al. Type 1 autoimmune pancreatitis and IgG4-related sclerosing cholangitis is associated with extrapancreatic organ failure, malignancy, and mortality in a prospective UK cohort. *The American journal of gastroenterology*. 2014;109(10):1675-83. DOI: 10.1038/ajg.2014.223
24. Sandanayake NS, Church NI, Chapman MH, Johnson GJ, Dhar DK, Amin Z, et al. Presentation and management of post-treatment relapse in autoimmune pancreatitis/immunoglobulin G4-associated cholangitis. *Clinical gastroenterology and hepatology: the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association*. 2009;7(10):1089-96. DOI: 10.1016/j.cgh.2009.03.021
25. Brito-Zerán P, Kostov B, Bosch X, Acar-Denizli N, Ramos-Casals M, Stone JH. Therapeutic approach to IgG4-related disease: A systematic review. *Medicine*. 2016;95(26):e4002. DOI: 10.1097/md.00000000000004002
26. Umemura T, Zen Y, Hamano H, Kawa S, Nakanuma Y, Kiyosawa K. Immunoglobulin G4-hepatopathy: association of immunoglobulin G4-bearing plasma cells in liver with autoimmune pancreatitis. *Hepatology*. 2007;46(2):463-71. DOI: 10.1002/hep.21700
27. Canivet CM, Anty R, Patouraux S, Saint-Paul MC, Lebeaupin C, Gual P, et al. Immunoglobulin G4-associated autoimmune hepatitis may be found in Western countries. *Digestive and liver disease: official journal of the Italian Society of Gastroenterology and the Italian Association for the Study of the Liver*. 2016;48(3):302-8. DOI: 10.1016/j.dld.2015.10.005
28. Ahn KS, Kang KJ, Kim YH, Lim TJ, Jung HR, Kang YN, et al. Inflammatory pseudotumors mimicking intrahepatic cholangiocarcinoma of the liver; IgG4-positivity and its clinical significance. *Journal of hepatobiliary-pancreatic sciences*. 2012;19(4):405-12. DOI: 10.1007/s00534-011-0436-z
29. Manganiis, Charis D et al. "Review of primary sclerosing cholangitis with increased IgG4 levels." *World journal of gastroenterology vol. 26,23 (2020): 3126-3144.* doi:10.3748/wjg.v26.i23.3126